

技術報告:AAAL2026: How Language Distance Modulates Extensive Reading Effects: Error patterns in LLM-based SLA modeling.

LLM内部指標を用いた言語間距離と多読学習の計算論的観察

著者: 高野 保真・高野-野口 敬未

所属: 北里大学

位置づけ: AAAL2026ポスターに付随する技術報告 (poster companion technical report)

要旨

本報告は、AAAL2026ポスターで提示した研究内容を補足するための技術報告である。目的は二つある。第一に、ポスターでは紙幅の都合で十分に記述できない実験設定・評価指標・再現手順・実装上の工夫を、ひとまとまりの文書として整理すること。第二に、表面的な翻訳スコアだけでは捉えにくい生成結果に至る過程を、LLM内部指標と生成文行動指標を用いてどのように観察したかを記録として残すことである。

本研究では、英語優位の事前学習バイアスを持つ Meta-Llama-3.1-8B を「初期状態で英語優位の知識を持ち、統計的に言語を学習する者」とみなし、ドイツ語・ロシア語・日本語を対象に、多読的な L2 入力の継続的暴露が学習挙動に与える影響を比較した。入力ドメインとして TED2020 (話し言葉寄り) と WikiMatrix (書き言葉寄り) を用い、学習量は 1k / 10k / 100k / Full / 1M 文の5段階とした。

評価では、Perplexity や chrF / BLEU_char / BLEU(13a) / BERTScore といった到達度指標に加え、Attention Entropy、Source Attention Ratio、LoRA Magnitude、Distinct-n、Repetition Rate、Top-k Coverage、Length Ratio などの、学習中の思考を LLM 内部指標数値として算出した。これにより、単に「どの言語が難しかったか」を述べるだけでなく、「知識は入っているが産出に変換できない」「インプットへの注意が散漫になり訳文が原文とかけ離れている」「定型句依存や回避が強まっている」といった学習過程の様子を数値化し、記録できる観察を記述できるようにした。

本報告は、これらの研究目的、ケーススタディとしての位置づけ、実験の流れ、結果の読み方、限界、そして今後の拡張構想を、現時点の実装に即して整理したものである。ここで提示する内容は、人間学習者への直接的な一般化を意図するものではない。LLM を「言語学習の認知プロセスを測る事のできる代替モデル」として用い、第二言語習得研究の仮説生成と説明可能な分析の足場を与えることを主眼とする。

1. 本文書の目的と位置づけ

この文書は査読済み論文ではなく、AAAL2026 ポスターの補助資料としての技術報告である。したがって、以下の性格を明示しておく。

- 主張の中心は、大規模な一般化ではなく、観察可能な内部指標を用いたケーススタディの提示である。
- 人間の SLA を直接再現したと主張するものではなく、SLA 理論上の概念を LLM の数値内部状態に対応づけて観察するための計算論的枠組みを示す。
- 本研究の実証範囲は、Meta-Llama-3.1-8B を用いた英語優位条件下の実験に限られる。

4. ポスターでは載せきれなかった実装詳細をまとめて示し、再現可能性を高めることを重視する。

このため、本報告の読み方としては、完成した一般理論の提示というよりも、

- どのような問いを立てたか
- どのような実験条件で観察したか
- どのような内部指標を定義したか
- どのような実装でその指標を算出したか
- 何が見え、何がまだ言えないか

を明確にするための研究記録と考えるのが適切である。

2. 研究課題

2.1 背景

現代の自然言語処理（NLP）研究と第二言語習得（SLA）研究は、一見異なる分野でありながら、根本的に同じ問題を共有している。それは「**言語を処理するシステムの内部で何が起きているかが見えない**」という不透明性（Opacity）の問題である。

NLP側では、大規模言語モデル（LLM）がテキスト生成や翻訳で人間に迫る性能を示す一方、「なぜその出力を生成したのか」「内部でどのような表象が形成されているのか」を理解する手段は限られている。この課題は説明可能なAI（Explainable AI: XAI）として活発に議論されているが、その解釈の多くは工学的な性能分析に留まり、認知科学的な意味づけが十分になされているとは言い難い。

SLA側では、学習者が新しい言語を習得する際の認知プロセスを直接観測する手段が極めて限られている。ここでいう認知のプロセスとは、注意の配分(Schmidt, 1990)、暗示的知識・明示的知識 (DeKeyser, 2007; Ellis, N. C., 2005; Ellis, R., 2005)、内部表象の再構築(Ellis, 2008; McLaughlin, 1990)などである。視線計測（Eye-tracking）やfMRIなどの神経イメージング技術が発展しつつも、長期的な学習過程を連続的に追跡し、制御された条件下で系統的に比較することは困難である（Gass, 1988）。

2.2 着想：XAIとSLAの邂逅

本研究は、この二つの不透明性が**相補的に解決しうる**という着想に基づく。

XAI研究において、LLMのAttention機構やWeight変化は、「モデルが何に注目しているか」「内部表象がどう変化したか」を可視化する手段として開発されてきた。一方、SLA理論には、学習者の認知プロセスを記述するための精緻な概念体系が既に存在する。たとえば、Schmidt（1990）の「気づき仮説（Noticing Hypothesis）」、VanPatten（1996）の「インプット処理理論」、McLaughlin（1990）の「再構築」であり、古くから研究の対象であった。

そこで、本研究は、以下のように主張する：**XAI技法によって可視化されるLLM内部状態を、SLA認知概念の枠組みで体系的に解釈することで、「LLMの振る舞いの説明」と「人間の言語習得メカニズムの理解」を同時に前進させることができる。**

この着想は、SLAにおけるコネクショニズム（Ellis, 2002）および用法基盤モデル（Usage-Based Model; MacWhinney, 1999）が、言語習得を「入力の頻度と顕著性に基づく統計的連合学習」として捉えていることに基づく。XAIにおいても、ニューラルネットワークによる次トークン予測は、この分布学習（Distributional Learning）を数学的に形式化したものと等価である。つまり、以下のような仮説を立てることが可能となる。

SLA: Distributional Learning + 認知プロセスの説明 ≡ LLM: Next Token Prediction + XAIによる内部状態の可視化

2.3 手法

本研究は、このXAIの分散表現学習とSLAの認知学習パターンの内部構造が対応関係にある事を利用し、本研究ではケーススタディとして、第二言語...「言語間距離」(Odlin, 1989)と「多量の入力暴露」(VanPatten, 1996)の関係をLLMで計測する。一般に、第一言語 (L1) と第二言語 (L2) の距離が近いほど正の転移が起きやすく、距離が遠いほど学習負荷は高まると考えられる。しかし、個人差変数の多い人間学習者を対象に、長期間・多条件・多言語でこの関係を精密に追うことは容易ではない。

そこで本研究では、英語優位の LLM を一種の計算論的テストベッド (検証環境) として用い、以下の問いを立てた。

英語中心の初期状態を持つ学習システムに対し、暗黙的に大量入力 (多読的入力) だけを与えたとき、言語間距離の違いはどのような学習曲線・内部状態・生成行動の違いとして現れるか。

この問いに対し、単一の表面スコアだけでなく、内部状態と出力行動の双方を見ることで、

- どこまで「知識」は蓄積されるか
- どこで「学習」が止まるか
- その停滞は注意制御・入力参照・内部再構築・行動パターンのどの水準に現れるか

を記述することを狙った。

3. 基本的な立場

3.1 LLM を人間学習者そのものとはみなさない

本研究での LLM は、人間学習者の忠実な代理ではない。社会的文脈、動機づけ、身体性、対話的相互作用、長期記憶の性質など、多くの点で人間と異なる。ここでの位置づけは、**内部状態を直接数値で観察できる「ガラスの脳」**としての計算論的プロキシである。

3.2 それでも用いる理由

それでも LLM を用いる理由は、SLA で重要な概念である

- 気づき・選択的注意
- 暗示的知識・明示的知識
- 再構築
- 回避(Schachter, 1974)や定型句依存(Wray, 2002)

のような現象を、実験条件をある程度制御した形で、かつ内部変数を伴って観察することにより、そこから算出される数値に帰着することで、人間学習の指標を提供できる可能性があるからである。

3.3 本研究が目指すもの

本研究の目標は、人間研究を置き換えることではなく、

1. 仮説生成
2. 介入設計の事前検討

3. 内部状態に基づく説明の候補提示
4. 入力に依る学習過程の多角的な観察

を可能にすることである。したがって、ここで示す知見は「人間でも必ず同じである」という断定ではなく、「こうした機構説明を立てると何が見えるか」を示す探索的報告である。

4. ケーススタディの設計

4.1 学習者モデル

ベースモデルには **Meta-Llama-3.1-8B** を用いた。英語優位の事前学習条件を持つため、本研究ではこれを「英語 L1 バイアスの強い学習者」の初期状態として扱う。英語優位であることはMetaの公式ブログ (<https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3-1/>) によると、95%以上の学習データが英語であることが明言されている。

本来であれば、8Bより大きい state-of-the-art のモデルも検討したいところであるが、VRAM制約のため今回は 8B に限定している。今後、より大規模なモデルで同様の実験を行い、パターンの再現性を確認することが重要である。いずれにしろ、学習データが英語主体であると明言されているモデルを選ぶことが重要である。これにより、言語間距離のスペクトラムを意識した条件設定が可能になる。

4.2 対象言語

言語間距離のスペクトラムを意識して、以下の 3 言語を対象とした。

- **ドイツ語**: 英語に比較的近い条件 (同じゲルマン語派、語順・形態論・文字体系に共通点あり)
- **ロシア語**: 形態論的負荷が高い中距離条件 (豊富な格変化・動詞活用、キリル文字)
- **日本語**: 語順・形態論・文字体系の差が大きい遠距離条件 (SOV語順、膠着語、漢字仮名混じり)

4.3 入力ドメイン

OPUS (<https://opus.nlpl.eu/>; Tiedemann, 2012) からダウンロードしたコーパスを、言語およびドメインごとに整理し、学習に用いる形で準備した。OPUSは多様な言語ペアとドメインにわたるパラレルコーパスを提供する大規模リソースであり、本研究ではその中から TED2020 と WikiMatrix の二つのコーパスを選択して使用した。

TED2020 (<https://opus.nlpl.eu/datasets/TED2020>)

口語的レジスターに近い特徴を持ち、文脈依存性が比較的高い。

WikiMatrix (<https://opus.nlpl.eu/datasets/WikiMatrix>)

書き言葉的レジスターに近く、構造的・記述的により規範的なテキストを含む。

本研究では、人間の言語産出における産出モード (話し言葉／書き言葉) に対応する学習条件として、口語的レジスターと書き言葉的レジスターに近い入力ドメインを用いた。この選択は、単にドメイン差を比較するためだけでなく、同一言語内においてドメインの違いが学習挙動にどのような影響を与えるかを観察することを目的としている。特に、TEDのような口語的レジスターを含むデータは、より多様な表現や非定型的な構造を含む可能性があり、それが学習曲線や内部指標にどのような変化をもたらすかを検討した。

また、各コーパスの規模やテキストの多様性の違いも学習挙動に影響する可能性があるため、本研究ではこれらのレジスター差を伴うドメイン差がモデルの学習過程にどのように反映されるかについても分析を行い、その結果を本文書で報告する。

コーパス特性の検証

TED2020を口語的レジスター、WikiMatrixを書き言葉のレジスターとして扱う前提は、レジスターマーカー分析、文長分布のKS検定、および語彙特性分析によって実証的に支持されている。具体的には、英語ソース側の spoken/written ratio が TED で 2.6~2.7、WikiMatrix で 0.09~0.15 と約20~30倍の差が確認された。また、文長分布についても全条件で KS 検定が有意 ($p < 10^{-185}$) であった。詳細は **第8節「コーパス分析」** を参照されたい。

ただし、「TED=純粋な話し言葉」「Wiki=純粋な書き言葉」とまでは主張できない。特にWikiMatrixは margin-based mining による自動抽出コーパスであり、翻訳対応の品質やアラインメント精度が TED2020 (人手翻訳) と異なる点も交絡要因として留意する必要がある。

4.4 インプット量

学習規模は段階的に制御した。用意した**センテンス数**の段階は以下の通りである。

- 1k
- 10k
- 100k
- Full
- 1M (WikiMatrix ドイツ語のみ)

ここで、Fullとは、コーパスの全量を指す。TED2020は、291,645 (ドイツ語)、384,316 (ロシア語)、361,168 (日本語) で、WikiMatrixは、849,706 (日本語) となっている。この段階化によって、単なる最終点比較ではなく、**学習曲線の傾きや頭打ち**も観察対象とした。ロシア語については WikiMatrix の1M文実験は現状未完了である (ポスター発表までの時間的制約による)。

4.5 タスク設定

学習は、前の単語から次の単語を予測することを繰り返し言語を学習するモデルによる L2 テキストへの暴露で行う。これは SLA における **Input Flood** (Trahey & White, 1993) (明示的な文法指導や否定的証拠 (negative evidence) を伴わない、大量のL2入力への暴露) の計算論的実装に相当する。明示的な文法指示や訂正フィードバックは一切含まない純粋な暗黙的学習条件である。

評価は **英語から各 L2 への翻訳を評価する翻訳** を通じて行う。ここでの翻訳は機械翻訳研究としての最適化というより、**英語ソースから L2 形式への変換能力をどの程度獲得したかを見るためのテストタスク**である。プロンプトとして、たとえば、ドイツ語の場合では、

```
English: <source sentence>
German:
```

と与えて、その先を生成させる形で評価する。これにより、ソースとしての英文と生成する訳文のどちらにどれだけ注意を向けたかの比率を表す **Source Attention Ratio** のようなプロンプト中にどれだけ注目したかという指標も定義しやすくなる。

5. 学習

- ベースモデル: `meta-llama/Llama-3.1-8B`
- 4-bit NF4 量子化
- bfloat16 計算
- Low-Rank Adaptation (LoRA) による Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT)
- `max_length=1024`
- `per_device_train_batch_size=1`
- `gradient_accumulation_steps=16`
- `gradient_checkpointing=True`
- `optim="paged_adamw_8bit"`
- `learning_rate=2e-4`
- `num_train_epochs=3`

LoRA の主要設定は次の通りである。

- `r=16`
- `lora_alpha=32`
- `lora_dropout=0.05`
- `bias="none"`
- 対象モジュール: `up_proj, down_proj, gate_proj, k_proj, q_proj, v_proj, o_proj`

この設定は、比較的小さな VRAM 条件でも 8B モデルを扱えるようにした実務的な妥協点である。

5.1 LoRA とは何か SLA研究者への補足

LLM は数十億個のパラメータ（重み）を持つ巨大なニューラルネットワークであり、全パラメータを書き換えて新しい言語を学習させるには膨大な計算資源が必要である。LoRA（Low-Rank Adaptation）は、モデルの一部のパラメータだけを低ランクの行列で微調整することで追加学習をする手法であり、計算コストを劇的に削減しつつ、学習の効果を保つことができる。

SLA の文脈でアナロジーを用いるなら、LoRA による学習は「既存の認知システム全体を作り替える」のではなく、「既存システムに小さな調整層を追加する」ことに相当する。この調整層の変化量（LoRA Magnitude）を測ることで、学習によってモデル内部にどの程度の「再構築」が起きたかを定量化できる。これは McLaughlin (1990) の再構築（Restructuring）概念に対応する指標として用いる。

6. 評価スクリプト

インプット量ごとに学習したモデルそれぞれに対して、翻訳生成をテストするスクリプトを用意した。

6.1 プロンプト設計

デコーダオンリーの生成で source/target 境界が曖昧になりすぎないように、既定では次のような tagged prompt を用いる。

```
English: <source sentence>
```

<target language>:

これは翻訳性能最適化のためというより、**Source Attention Ratio** をより安定して定義するための設計である。プロンプト内で英語の入力文がどこにあるかが構造的に明示されるため、モデルの注意が「英語の入力を参照しているか」「自分の生成した文だけを見ているか」を定量的に区別できる。明示的に「～を翻訳して」のような指示プロンプトではないことに注意されたい。

6.2 生成時に取得するもの

各テスト文に対して、

- 生成文（モデルが出力した L2 テキスト）
- 各生成ステップの attention（モデルが各トークン（言語処理の最小単位）を生成する際に、どのトークンにどれだけ注目したかの分布）
- 生成文トークン列
- 参照文トークン列

を保持し、後続の指標計算に用いる。

6.3 主要評価指標

本研究では、学習過程を多角的に観察するために、4つのカテゴリにわたる評価指標を同時に算出する。これは、人間の言語習得研究において「テストの点数だけでは学習者の内部で何が起きているか分からない」と同様に、**表面的な性能だけでなく、内部状態と行動パターンを合わせて見ることで、はじめて学習過程の全体像が浮かび上がる**という立場に基づく。

以下、各カテゴリの指標をSLA概念と照らし合わせて説明する。なお、ポスターで提示した SLA-LLM 概念マッピングの要約を先に示す。

LLM内部指標	解釈	対応するSLA概念
Perplexity (PPL)	L2 の統計的規則性をどの程度内在化したか	暗黙的知識（Ellis, 1994; DeKeyser, 2007）
Attention Entropy	注意が焦点化されているか、散漫か	選択的注意・気づき（Schmidt, 1990）
Source Attention Ratio	入力（L1）をどの程度参照しているか	暗黙的/明示的知識の連続体（Ellis, 1994; DeKeyser, 2007）
chrF / BERTScore	産出の表層的・意味的な正確さ	パフォーマンス指標、CAF（Complexity, Accuracy, Fluency）に対応

この表が示すように、本研究の各指標は個別の技術的測定ではなく、SLA理論の認知的構成概念に対応づけられた**理論駆動型の指標設計**である。以下、各指標の詳細を説明する。

(A) 産出指標: 「どれだけ正しい L2 を出せたか」

産出指標は、モデルが生成した L2 テキストが、人間翻訳（参照文）にどの程度一致しているかを測る。SLA 言えば、**学習者の産出能力（productive competence）** に対応し、CAF（Complexity, Accuracy, Fluency;

Housen & Kuiken, 2009) の枠組みにおける accuracy の側面を主に捉える。

- **chrF** (主指標) : 文字 n-gram (文字の連続配列) に基づく F-score である (Popović, 2015)。例えば「Schule (学校)」と「Schulen (学校・複数形)」のように、語尾が少し違うだけの出力でも、文字レベルの部分一致を捉えることができる。単語単位の完全一致を前提としないため、日本語のように単語間にスペースを挟まない言語や、ロシア語のように格変化で語尾が頻繁に変わる言語に対してもロバスト (頑健) である。WMT (機械翻訳の国際評価会議) でも推奨されている指標である。β=2 のパラメータにより **適合率 (precision) よりも再現率 (recall) を重視する**設計になっているが、これは冗長な出力では再現率が高くなりやすいという特性を持つため、出力長バイアスに注意が必要である (後述)。
- **BLEU_char** (副指標) : BLEU は機械翻訳で最も広く使われる自動評価指標の一つであり、n-gram (連続する語の配列) の一致率に基づく。通常の BLEU は単語単位で計算するが、BLEU_char は**文字単位**で計算する。これにより、「語幹部分は正しく生成できているが活用語尾が間違っている」といった**部分的な形態論的学習の進行**を検出できる。例えば、ロシア語で「книга (本・主格)」と「книгу (本・対格)」は単語単位では不一致だが、文字単位では5文字中4文字が一致しており、語幹の学習が進んでいることが分かる。
- **BLEU(13a)** (参考値) : sacrebleuライブラリ (Post, 2018) のデフォルトトークナイザ (13a) を用いた標準的な単語単位BLEUスコア。ただし、スペースでトークンを区切って計算するため、**日本語のように単語間にスペースを入れない言語では、文全体が1トークンとして扱われ、完全一致しない限りスコアがゼロになる**という致命的な問題がある。本研究の初期ではこれを主指標としていたが、再評価により日本語のBLEU(13a)≈0.02~0.07が**トークナイザのアーティファクト (技術的誤差)** であることが判明した。現在は参考値としてのみ使用している。
- **BERTScore (F1)**: BERTと呼ばれる大規模言語モデルの内部表現 (文埋め込み) を用いて、生成文と参照文の**意味的な類似度**を計算する。上記の指標がすべて表面的な文字列の一致を見ているのに対し、BERTScore は「異なる単語や表現を使っても、意味的に近ければ高く評価する」という特徴を持つ。例えば、「車 (kuruma)」と「自動車 (jidōsha)」は文字列としては異なるが、意味的には同じであり、BERTScore ではこうした一致を捉えられる。ただし、BERTScore の絶対値は言語ごとのベースモデル (多言語 BERT) の性能に依存するため、**言語間の絶対値比較には慎重を要する**。主に同一言語内での学習スケール間の変化を見る用途で用いる。正しい L2 が産出できていたとしても、翻訳していない場合 (例: 英語のまま出力している) や、ソースと無関係な内容を生成している場合でも、意味的に近い表現を使っていれば高く評価される可能性があるため、**BERTScore の改善は必ずしも正しい翻訳能力の獲得を意味しない点**には注意が必要である。

(B) 知識指標: 「L2 の統計的パターンにどれだけ慣れたか」

- **Perplexity (PPL)** : LLM が L2 テキストを読んだとき、**次に来る単語をどれだけ正確に予測できるか**を測る指標である。値が低いほど、モデルがその言語の統計的パターン (どの単語の後にどの単語が来やすいか、どのような構文が自然か) に適応していることを示す。

SLA との対応で言えば、PPL は **暗黙的知識 (implicit knowledge)** あるいは **受容的知識 (receptive knowledge)** に近い。人間学習者が多量のインプットに触れることで「この組み合わせは自然、これは不自然」という感覚を身につけるプロセスに相当する。これは Schmidt (1990) の「気づき (Noticing)」仮説で言う、入力の統計的規則性への暗黙的適応と関連する。

重要なのは、PPL が改善していても、それだけでは**正しい L2 を産出できるかどうかは分からない点**である。人間の言語学習でも「聞けば分かるが話せない」状態は広く知られており、PPL と産出指標の乖

離は、まさにこの **知識と産出のギャップ (Knowledge-Production Gap)** を数値化したものとなる。

(C) 内部認知指標: 「学習者の頭の中で何が起きているか」

ここでの3つの指標は、SLA理論における認知プロセスの概念を、LLM内部の計算可能な量に対応づけたものである。

- **Attention Entropy (注意エントロピー) → 認知負荷・自動性 (Cognitive Load / Automaticity)**

LLM が各トークンを生成する際、Attention機構を通じて入力中の全トークンに対して「注目度」を割り当てる。この注目度の分布がどの程度「散らばっているか」をエントロピー（情報理論における不確実性の尺度）で測ったものが Attention Entropy である。

エントロピーが高いとき、注意が多くのトークンに均等に散らばっており、モデルが「どこを見ればよいか分からない」状態にある。SLAの文脈では、これは**認知負荷が高い**状態、すなわち Schmidt (1990) の「気づき仮説」で言う**気づき (Noticing) が十分に起きていない**状態に対応する。学習初期に新しい言語の入力に圧倒されて「何に注目すべきか分からない」状況のアナロジーである。

エントロピーが低いとき、注意が特定のトークンに集中しており、処理が効率化・自動化されている。これは **自動性 (Automaticity)** の獲得に対応し、繰り返しのインプットによって処理が効率化されるプロセスを反映する。

- **Source Attention Ratio (入力参照率) → 暗示的・明示的知識 (implicit/explicit knowledge)**

翻訳テストでは、プロンプト中に「英語の入力文」と「モデル自身が生成途中のL2テキスト」がある。Source Attention Ratioは、モデルがL2テキストを生成する際に、**注意の何割を英語の入力文 (ソース) に向けているか**を測る。

比率が高い場合、モデルは英語の入力文を参照しながらL2を生成しており、Ellis (1994) の枠組みで言うexplicit knowledge (意識的・参照的な知識) に依存した処理が行われていると解釈できる。入力を明示的に確認しながら出力を生成している状態に近い。

比率が低い場合、モデルは英語の入力をあまり参照せず、自身の生成した文脈だけで次の出力を決めている。理想的にはこれがimplicit knowledge (自動化・内在化された知識) として機能している状態だが、学習が不十分な場合は入力無視の状態となり、「ハルシネーション (hallucination)」や定型的な出力が起きやすい。SLAで言えば、学習者がインプットを処理できず、既知のフレーズや回避方略に頼る状態に近い。

- **LoRA Magnitude (LoRA 変化量) → 再構築コスト (Restructuring Cost)**

LoRA による学習で、モデルのパラメータが元の状態からどれだけ変化したかを、追加されたパラメータ行列のフロベニウスノルム（行列の全要素の二乗和の平方根）で測る。

この値は McLaughlin (1990) の **再構築 (Restructuring)** 概念に対応づけられる。McLaughlin によれば、第二言語の学習は単に新しい知識を追加するだけでなく、既存の認知体系を再編成するプロセスを含む。LoRA Magnitude が大きいほど、モデルの内部表現がより大きく変化していることを意味し、言語システムの「再構築」がより深いことを示唆する。

ただし重要なのは、**再構築コストが大きいからといって、産出能力が高いとは限らない**点である。本研究の結果が示すように、言語によらず LoRA Magnitude はほぼ同程度であるが、そこから得られる産出成果は言語によって大きく異なる。つまり、「同じだけ頑張った (同じ再構築コストをかけた) の

に、成果が出やすい言語と出にくい言語がある」ということであり、この効率差が言語間距離の影響を反映している。

(D) 生成行動指標: 「学習者がどのような方略を使っているか」

この指標群は、SLA における **中間言語 (interlanguage) 分析 (Selinker, 1972)** や **コミュニケーション方略 (communication strategies) 研究 (Tarone, 1977)** の概念を、生成テキストの統計的特性として定量化したものである。学習者が目標言語の知識が不十分なとき、どのような補償的行動を取るかを見ることで、困難さの質を識別する。

- **Distinct-1 / Distinct-2 (語彙多様性)**: 生成テキスト中に出現するユニーク (重複なし) な1-gram (単語) / 2-gram (2語連続) の比率。値が低いほど、**少数の語彙を繰り返し使っている**ことを意味する。SLA の文脈では、これはWray (2002) が指摘する**定型表現 (formulaic sequences) への依存**に対応する。学習者が十分な語彙知識を持たないとき、既知の少数のフレーズを使い回す傾向は、人間の中間言語研究でも広く報告されている。
- **Repetition Rate (反復率)**: $1 - \text{Distinct-1}$ として計算される。Distinct-1 の逆数であり、**同じ語をどれだけ反復しているか**を直接示す。値が高いほど、語彙の固定化 (lexical fossilization) が進んでいることを示唆する。
- **Top-10 Unigram Coverage (高頻度語依存度)**: 生成テキスト全体のトークンのうち、**最も頻度の高い10個の語が占める割合**を示す。値が高いほど、少数の高頻度語への依存が強い。これはSLA における**回避方略 (avoidance strategy)** (Schachter, 1974) の一形態であり、学習者が難しい構造や低頻度語の使用を避け、安全な語彙に頼る傾向を反映する。
- **Unique Token Ratio (ユニークトークン比率)**: 生成テキスト中の総トークン数に対するユニークトークン数の比率。語彙の豊かさの指標であり、Distinct-1 と類似するが、テキスト長による正規化がやや異なる。
- **Length Ratio (出力長比率、平均・標準偏差)**: 生成テキストの長さを参照文の長さで割った値。1.0 であれば参照文と同等の長さ、1.0 未満であれば短い (情報の省略)、1.0 を大きく超えていれば冗長である。

Length Ratio が極端に低い場合 (例: 0.65)、学習者がL2 での表現に困難を感じ、**情報の一部を省略・回避**していることを示唆する。これはSLA における**回避方略 (avoidance)** の直接的な指標である。TED日本語条件では Length Ratio = 0.648 と全条件中最低であり、遠距離言語における圧縮・回避傾向が顕著に表れている。

逆に、**Length Ratio が極端に高い場合** (例: ベースラインの4~5)、学習前のモデルがL2 を制御できずに冗長な出力を生成していることを意味する。学習によってこの値が1.0に近づくこと自体が、出力制御の改善を示している。

6.4 BLEU(13a) 問題への対応

この研究では、初期版で BLEU(13a) を主要産出指標としていたが、日本語のような非分かち書き言語に対して極端に不利であることが判明した。そのため、現行版では **chrF と BLEU(char)** を主指標として併用し、BLEU(13a) は後方互換・参考値として扱う。

この変更は、単なる評価指標の交換ではなく、**研究の結論そのものに影響する重要な修正**である。以下にその影響を具体的に示す。

指標	TED-Japanese (平均)	Wiki-Japanese (平均)	差の要因
BLEU (13a)	0.04	7.54	トークナイザが日本語を分割できないためほぼゼロ
BLEU (char)	6.46	16.96	文字単位で部分一致を検出
chrF	7.85	16.23	トークナイズ非依存 (WMT推奨)

chrF で見ると、TED日本語でも 7~8 程度の産出能力は一貫して存在しており、「知識は蓄積されるが産出に転化しない」という Knowledge-Production Gap の存在は維持されるものの、BLEU (13a)だけを見て「産出能力ゼロ」という極端な記述は撤回が必要である。

方法論的教訓: 評価指標の選択が理論的結論に直接影響することが、この事例から明確に示される。これは本研究の方法論的貢献の一つでもある。

7. Knowledge-Production Gap (KPG)

7.1 KPG の定義

Knowledge-Production Gap (KPG) は、本研究で導入した統合指標であり、**知識側の改善に比べて、産出側の改善がどれだけ遅れているか**を定量化する。

計算方法は以下の通りである。

- 各実験条件 (言語×ドメイン×スケール) について、ベースライン (未学習の状態) の PPL 改善量と産出指標の改善量を算出する
- 全条件を母集団として、PPL 改善量と産出指標改善量をそれぞれ z 変換 (標準化) する
- $KPG = z(\text{PPL改善量}) - z(\text{産出指標改善量})$ を算出する

KPG が**正の大きな値**のとき、「PPL は大きく改善した (知識は蓄積された) のに、産出指標はあまり改善していない」ことを意味する。これは SLA で広く観察される「**理解はできるが産出できない**」状態の数値化に相当する。

KPG が**ゼロに近い**とき、知識の蓄積と産出の改善がほぼ同じペースで進んでいることを意味する。

KPG が**負**のとき、産出の改善が知識の蓄積よりも (相対的に) 進んでいることを意味するが、これはベースライン出力長バイアス (後述) などの技術的要因を反映している場合もある。

産出指標として chrF / BLEU_char / BLEU(13a) をそれぞれ用いた 3 種の KPG を算出する。

- `kpg_chrf`
- `kpg_bleu_char`
- `kpg_bleu_13a`

7.2 ベースラインの出力長バイアス

KPG を解釈する上で重要な注意点がある。**ベースライン (未学習の Llama-3.1-8B) は、全条件で参照文より極端に長い出力を生成する。**

条件	Baseline Length Ratio	Baseline chrF	学習後 Length Ratio (Full)	学習後 chrF (Full)
TED-German	4.99	26.07	0.91	12.73
TED-Japanese	5.48	7.96	0.65	8.19
TED-Russian	4.51	9.17	1.34	12.24
Wiki-German	3.29	31.54	0.88	29.09
Wiki-Japanese	3.28	14.72	0.86	18.77
Wiki-Russian	2.95	17.35	0.72	15.26

chrF は $\beta=2$ でリコール重みが大きいため、冗長な出力でリコールが嵩上げされ、ベースラインの chrF が見かけ上高くなる。学習後のモデルは出力長が参照文に近づく (Length Ratio 0.6~1.3) ため、ベースラインからの chrF 「改善量」には出力長の正規化効果が含まれる。

このため、以降の分析ではベースラインとの絶対値比較よりも、学習スケール間の推移パターンと条件間の相対比較を重視する。KPG の z 変換は全条件を母集団とするため、出力長バイアスの影響はある程度緩和される。

8. コーパス分析

本研究では TED2020 を「話し言葉寄り」、WikiMatrix を「書き言葉寄り」として扱うが、これを単なるデータセット名のラベルに基づく仮定ではなく、コーパス特性分析の体系的な検証を行った。

8.1 分析手法

各コーパスの Train split (学習用データから抽出した50,000サンプル) および Test split (学習に使わない評価用データ) について、以下の指標を算出した。

レジスターマーカー分析: 英語ソース (source EN) 側およびターゲット L2 側の各文に対し、話し言葉マーカー (フィラー語、縮約形、感嘆符、二人称代名詞の多用など) と書き言葉マーカー (接続副詞、受動態構文、学術語彙など) の出現頻度を自動計数した。両者の比率 (spoken/written ratio) が高ければ話し言葉的、低ければ書き言葉的であることを示す。

文長分布: 英語ソース側の語数 (word length) およびターゲット L2 側の文字数 (character length) の平均値・標準偏差・中央値を算出し、さらに Kolmogorov-Smirnov (KS) 検定によって TED と WikiMatrix の分布形状そのものが有意に異なるかを検証した。

語彙特性: Type-Token Ratio (TTR; 異なり語数 / 総トークン数) および語彙サイズ (vocabulary size) を算出し、語彙の多様性と専門性を定量化した。

加えて、モデルの生成文との比較のために、Llama tokenizer 単位での Distinct-1/2/3、Repetition Rate、Top-10 Coverage、Mean Length、Std Length も算出した。

8.2 レジスターマーカー分析の結果

英語ソース側

3言語すべてで、TED2020 の英語ソースは話し言葉マーカーが高く、WikiMatrix の英語ソースは書き言葉マーカーが高いという一貫したパターンが確認された。

言語	TED src spoken	Wiki src spoken	TED src written	Wiki src written	TED spoken/written	Wiki spoken/written
German	0.458	0.045	0.168	0.509	2.724	0.089
Russian	0.445	0.062	0.169	0.486	2.639	0.129
Japanese	0.449	0.060	0.169	0.393	2.650	0.153

spoken/written ratio を見ると、TED2020 は3言語すべてで 2.6~2.7 であるのに対し、WikiMatrix は 0.09~0.15 と、**約20~30倍の差**がある。すなわち、TED の英語ソースは書き言葉マーカーよりも話し言葉マーカーが2.6倍多く出現する一方、WikiMatrix では書き言葉マーカーが話し言葉マーカーの7~11倍多い。このコントラストは3言語で一貫しており、**ソース英語のレジスター差はかなり頑健**である。

ターゲット L2 側

ターゲット言語側でも同様の傾向が確認された。

言語	TED tgt spoken/written	Wiki tgt spoken/written
German	11.219	1.230
Russian	1.776	0.231
Japanese	6.842	1.471

3言語とも TED の方が spoken/written ratio が高い。ただし、ターゲット側のマーカー設計は言語依存であるため（例えば日本語の話し言葉マーカーとして「ね」「よ」「んです」等を使用）、**主証拠はソース英語側に置くのが安全**であり、ターゲット側は補強的証拠として扱う。

Test split での再現性

Test split（各2,000文）でも、ソースマーカーの方向は保たれている。

言語	TED test src spoken	Wiki test src spoken	TED test src written	Wiki test src written
German	0.432	0.042	0.168	0.474
Russian	0.436	0.063	0.174	0.428
Japanese	0.458	0.054	0.181	0.455

Train split のパターンが Test split でも再現されていることから、このレジスター差が特定のサンプルの偶然ではないことが確認された。

8.3 文長分布の差異

英語ソース側の平均語数は3言語すべてで WikiMatrix の方がやや長い。

言語	TED src 平均語数	Wiki src 平均語数	TED src TTR	Wiki src TTR
German	17.05	18.27	0.396	0.555
Russian	17.17	19.87	0.402	0.549
Japanese	17.05	18.23	0.403	0.539

WikiMatrix の TTR は TED の約1.4倍であり、語彙の多様性と専門性が高い。語彙サイズも WikiMatrix が約2倍 (Wiki: 119k~141k vs TED: 61k~62k) であった。

この文長差が平均値の偏りだけでなく**分布の形そのものの違い**であることを、Kolmogorov-Smirnov (KS) 検定によって確認した。KS検定は、2つの分布が同一の母集団から抽出されたかを検定するノンパラメトリック検定であり、D統計量が大きいほど分布の乖離が大きい。

8.4 KS検定の結果

言語	側	KS D統計量	p値
German	src EN 語数	0.092	1.79×10^{-185}
German	tgt L2 文字数	0.160	0 (計算精度以下)
Russian	src EN 語数	0.148	0 (計算精度以下)
Russian	tgt L2 文字数	0.223	0 (計算精度以下)
Japanese	src EN 語数	0.103	9.35×10^{-230}
Japanese	tgt L2 文字数	0.207	0 (計算精度以下)

全条件で p 値は極めて小さく ($p < 10^{-185}$)、TED2020 と WikiMatrix の文長分布は**単に平均値が少し異なるだけでなく、分布の形そのものが統計的に有意に異なる**ことが確認された。ターゲット L2 側の文字長でも同様であり、ソース側だけでなくターゲット側の言語的特性にも差異が反映されている。

8.5 コーパス分析の結論

以上の分析から、本研究における TED2020 と WikiMatrix の差は、以下の複数の証拠によって支持された **empirically supported register contrast** (実証的に支持されたレジスター対比) として扱えると結論する。

1. **ソース英語側のレジスターマーカー**: 3言語すべてで、TED は話し言葉的 (spoken/written ratio $\approx 2.6 \sim 2.7$)、Wiki は書き言葉的 (spoken/written ratio $\approx 0.09 \sim 0.15$)
2. **ターゲット L2 側のレジスターマーカー**: 3言語すべてで同方向を支持
3. **文長分布**: KS検定で全条件有意 ($p < 10^{-185}$)
4. **語彙特性**: WikiMatrix の TTR は TED の約1.4倍、語彙サイズは約2倍
5. **Test split での再現性**: Train split のパターンが Test split でも保持

ただし、以下の留意点も付記する。

- これは**絶対的な spoken / written の判定**ではなく、本分析のマーカー設計と分布統計に基づく**相対的なレジスター対比 (relative register contrast)** である。
- WikiMatrix は margin-based mining による自動抽出コーパスであり、翻訳対応の品質やアラインメント精度が TED2020 (人手翻訳ベース) と異なる。この差はレジスター差とは独立した交絡要因として

扱う必要がある。

- 日本語ターゲット側の語単位 (word-based) 指標は空白分割に依存するため、文字単位の指標を主に使用する。

以降の実験結果においてドメイン差 (TED vs WikiMatrix) に言及する際は、上記の分析に基づくレジスター対比を前提とする。

9. 実験結果

本節では、全条件の実験結果を体系的に報告する。

9.1 PPL は全6系列で一貫して改善する

PPL (Perplexity) は、全ての言語×ドメイン条件で、学習量の増加に伴い一貫して改善した。これは本研究で最も安定した結果である。

条件	Baseline PPL	Full PPL	改善率
TED-German	40.75	16.77	58.8%
TED-Japanese	70.67	21.96	68.9%
TED-Russian	31.97	14.79	53.8%
Wiki-German	22.72	14.51	36.1%
Wiki-Japanese	33.12	17.81	46.2%
Wiki-Russian	19.86	13.59	31.6%

SLA的解釈をするならば、**暗黙的な L2 入力の大量インプット (多読) は、6系列すべてで L2 の統計的パターンへの内在的適応を確実に引き起こす** ことを示す。ベースラインPPL が最も高い TED 日本語 (70.67) で改善率が最大 (68.9%) であることは、事前知識が最も乏しい条件で伸びしろが大きいことを示しており、直感的にも理解しやすい。

9.2 産出は存在するが、スケールに対して非単調である

PPL とは対照的に、産出指標 (chrF, BLEU_char, BERTScore) は「**データを増やせば必ず改善する**」とは言えない。最良スコアを記録するのが Full (最大データ量) ではない系列が複数存在する。

条件	chrF 最良スケール	最良 chrF	Full chrF	パターン
TED-German	1k	22.72	12.73	初期がピーク、以後低下
TED-Russian	100k	13.07	12.24	緩やかに改善後、やや低下
TED-Japanese	Full	8.19	8.19	ほぼ横ばい
Wiki-German	10k	30.06	29.09	早期にピーク、微減
Wiki-Japanese	Full (850k)	18.77	18.77	単調改善
Wiki-Russian	10k	18.84	15.26	10kピーク、100kで低下

この結果は、SLA における重要な知見を支持する。**多読は確実に内在的適応（PPL改善）を引き起こすが、その効果が産出能力に変換される量は非単調であり、言語やドメインによって異なる学習ダイナミクスを示す。**

9.3 TED日本語における持続的 KPG

TED日本語条件は、KPG が最も顕著に観察される条件である。

Scale	PPL	PPL改善率	chrF	BLEU_char	BLEU_13a	KPG (chrF)
Baseline	70.67	—	7.96	3.00	0.008	—
1k	42.70	39.6%	7.71	7.34	0.044	+0.66
10k	33.23	53.0%	8.14	6.50	0.020	+1.27
100k	24.21	65.7%	7.38	5.64	0.023	+2.14
Full (361k)	21.96	68.9%	8.19	6.25	0.053	+2.10

PPL は 70.67 → 21.96 と 69% 改善する一方、chrF はベースライン（7.96）前後でほぼ横ばいのまま推移する。KPG z-score（chrF ベース）は +0.66 → +2.14 と、データ量の増加に伴い拡大する。

このパターンは、「知識は蓄積されるが産出に転化しない」という **ハサミ効果（scissors effect）** として視覚化できる。PPL の曲線が急速に下降する一方で chrF の曲線が水平に留まり、二つのラインが「ハサミ」のように開いていく様子である。

SLA における解釈: 遠距離言語（日本語）では、暗黙的なインプットだけでは受容的知識の蓄積は進むものの、それを産出に変換するための追加的な支援（例えば明示的な文法指導、産出練習の機会、フィードバック等）が必要であることを示唆する。これは Krashen（1985）の Input Hypothesis に対する反例的知見であり、「理解可能なインプットだけでは十分ではない」という Interaction Hypothesis (Long, 1996)や、Swain（1985）の Output Hypothesis を支持する方向の証拠と位置づけられる。

9.4 KPG の言語間距離依存性

TED条件での KPG z-score（chrF ベース）は、言語間距離に応じた系統的パターンを示す。

言語	距離	KPG (chrF) 範囲	パターン
ドイツ語	近距離	+0.22 ~ +3.70	スケール増大に伴い拡大
ロシア語	中距離	-1.28 ~ -0.84	負の値 （chrFがPPLに追随）
日本語	遠距離	+0.66 ~ +2.14	一貫して正（知識が産出を上回る）

注目すべきは、chrF ベースでロシア語 TED のKPG が**負**になる点である。これは chrF の改善が PPL の改善に追随していることを意味し、ロシア語では文字 n-gram レベルでのサブワード学習（単語以下の単位に分割して学習する方法）が比較的順調に産出に転化していることを反映している。

一方、ドイツ語の KPG が大きな正の値を示すのは、ベースライン時点の chrF が 26.07 と高く（出力長バイアスにより嵩上げ）、学習後に出力長が正規化されると chrF が見かけ上低下するためである（7.2節を参照）。

9.5 ドメイン効果：TED2020 vs WikiMatrix

日本語におけるドメインの顕著な影響

Wiki 日本語では chrF がスケール増加とともに 14.16 → 18.77 と単調に改善し、ベースライン (14.72) を上回る。一方 TED 日本語では chrF がほぼ横ばい (7.71~8.19) のままベースライン水準に留まる。

条件	Scale	PPL	chrF	BLEU_char	BERTScore
TED-Japanese	1k	42.70	7.71	7.34	0.668
TED-Japanese	Full	21.96	8.19	6.25	0.703
Wiki-Japanese	1k	29.67	14.16	15.51	0.705
Wiki-Japanese	Full	17.81	18.77	19.59	0.751

SLA における解釈: 同じ日本語でも、書き言葉 (WikiMatrix) では暗黙的学習の効果が産出に現れる一方、話し言葉 (TED) では現れにくい。コーパス分析が示すレジスター差 (話し言葉/書き言葉マーカ-比: TED = 6.84 vs Wiki = 1.47) に加え、TED の文脈依存性の高い口語表現は、統語構造の距離に語用論的な障壁が上乘せられるため、暗黙的学習の限界がさらに低くなると考えられる。ただし、WikiMatrix の自動マイニングによる対応文の構造的翻訳容易性も寄与している可能性がある。

3言語すべてで Wiki が TED より学びやすい

adapted checkpoints (追加データを学習した時点でのモデルの状態) の平均比較では、3言語すべてで WikiMatrix 条件が TED 条件を上回る。

指標	TED 平均	Wiki 平均
chrF	12.69	20.70
BLEU_char	11.40	20.85
BERTScore	0.671	0.708
PPL	23.72	19.24

この結果は、言語間距離だけでなく、コーパスの特性 (レジスター・構造的規則性・翻訳対応の質) が学習難易度を大きく左右することを示す。SLA 研究においてインプットの質と種類が重要であるという知見と整合的である (Long, 1996; Ellis, 2002)。

9.6 学習曲線の非線形性

ドイツ語 TED の非単調な推移

TED-German の chrF は、1k=22.72 → 10k=17.73 → 100k=22.67 → Full=12.73 と非単調に推移する。PPL は一貫して改善する (29.14 → 16.77) にもかかわらず、産出指標が最大スケールで最低値を記録する。この非単調性は、出力長の変化 (Length Ratio: 1.06 → 1.05 → 0.98 → 0.91) と部分的に相関するが、それだけでは説明しきれない。Full 規模 (291k 文) での学習が L2 テキスト予測に過度に特化し、翻訳的産出のための言語間マッピング能力が相対的に低下した可能性がある。

SLA における解釈: PPL が改善し続けているにもかかわらず産出指標が低下する現象は、**バックスライディング (backsliding)** (習得が進んだように見えた後に一時的に性能が後退する現象) あるいは**化石化 (fossilization)** または**停滞 (Stabilization)** のアナロジーとなりうる (Han, 2004; Larsen-Freeman, 2006; Pinker & Prince 1988, Selinker, 1972)。

ロシア語TED は chrF が緩やかに改善

ロシア語 TED の chrF は 8.93 → 10.77 → 13.07 → 12.24 と、100k まで改善傾向を示す。一方、BLEU(13a) は 2.23 → 1.85 → 2.17 → 1.86 と停滞のままである。

この乖離は、ロシア語の形態論的複雑さ (格変化・動詞活用) が**単語境界での完全一致**を阻む一方、chrF は文字 n-gram 単位で部分一致を捕捉することで、**語幹部分の正しい生成が進んでいる** (=サブワード学習の進行) ことを検出できている。

SLA における解釈: ロシア語は、ドイツ語のような正の転移とも、日本語のような完全な停滞とも異なる、「**サブワード学習型**」の**中間パターン**を示す。学習者は語幹を正しく生成できるようになっているが、正確な格語尾や活用語尾の産出にはまだ至っていない。人間のロシア語学習者でも、格変化の完全な習得は上級段階まで続く長期的プロセスであることと一致する。

9.7 Wiki-Russian の結果

WikiMatrix-Russian の 1k~100k 結果が得られた (1M は未完了)。

Scale	PPL	chrF	BLEU_char	BLEU_13a	BERTScore	KPG (chrF)
Baseline	19.86	17.35	11.68	3.21	0.647	—
1k	19.44	17.37	17.03	4.42	0.670	-1.49
10k	16.77	18.84	18.36	4.65	0.670	-1.66
100k	13.59	15.26	11.59	3.67	0.654	-0.51

100k スケールで chrF・BLEU_char が低下するのは注目に値する。出力長が 0.72 と短くなっていること (10k では 0.997) が一因と考えられるが、TED-Russian では同スケールで産出が改善方向に推移しており、Wiki-Russian 固有の現象の可能性がある。1M スケールの結果を待って最終的な判断とする。

10. 内部認知指標の分析結果

10.1 LoRA Magnitude (再構築コスト) はスケール依存・言語間距離非依存

100k スケールでの LoRA Magnitude は言語間でほぼ同等である。

条件 (100k)	LoRA Mag.	chrF	再構築効率 (chrF/LoRA)
TED-German	5.837	22.67	3.884
TED-Russian	5.813	13.07	2.249
TED-Japanese	5.766	7.38	1.280
Wiki-German	5.734	25.05	4.370

条件 (100k)	LoRA Mag.	chrF	再構築効率 (chrF/LoRA)
Wiki-Japanese	5.727	16.59	2.897
Wiki-Russian	5.768	15.26	2.646

SLA における解釈: 再構築コスト (LoRA Magnitude) そのものは言語間距離にほとんど依存しない。すなわち、モデルは「どの言語を学習しても同程度の内部変化を経る」。差が出るのは、**同じ再構築コストから得られる成果 (再構築効率 = chrF / LoRA)** であり、ドイツ語の 3.884 に対して日本語は 1.280 と約3倍の効率差がある。

McLaughlin (1990) の再構築理論の文脈で言えば、**再構築の「量」は言語によらず一定だが、その再構築が産出に変換される「効率」は言語間距離に強く依存する**ということである。これは、遠距離言語の学習では、構造的な不一致 (語順、形態素、文字体系の違い) が再構築の成果を産出に結びつけることを妨げている可能性を示唆する。

10.2 Source Attention Ratio は全条件で Baseline から改善

Baseline では 0.63~0.67 だった Source Attention Ratio が、学習後は全条件で 0.72~0.75 に上昇した。

条件	Baseline	学習後の範囲
TED-German	0.668	0.716~0.749
TED-Japanese	0.634	0.727~0.741
TED-Russian	0.634	0.722~0.754
Wiki-German	0.667	0.687~0.726
Wiki-Japanese	0.638	0.718~0.727
Wiki-Russian	0.661	0.725~0.736

重要な発見: chrF がほぼ横ばいの TED 日本語でも、Source Attention Ratio は 0.73 前後であり、他言語と同程度にソース参照が保たれている。すなわち、問題は「ソースを見ていない」のではなく、「**見ているのに正しく変換できない**」ことにある。

SLA における解釈: この結果は input-output asymmetry の典型的なパターンと整合的である。VanPatten (1996) の Input Processing 理論では、学習者はまず入力に注意を配分し意味を理解する段階を経るが、その情報を L2 形式として産出する段階には追加の処理負荷が伴うとされる。本研究の結果は、遠距離言語条件において入力側 (ソースへの注意配分) は十分に機能している一方で、出力側 (適切な形式への変換) にボトルネックが存在する可能性を示唆する。したがって、遠距離言語における困難は、注意の欠如ではなく、注意された情報を目標言語形式へマッピングするプロセスの構造的制約に起因する可能性が高い。

10.3 Attention Entropy の推移

Attention Entropy は学習量の増加とともに特徴的な推移を示す。

条件	Baseline	1k	Full/最大スケール
TED-German	38.92	26.55	34.40

条件	Baseline	1k	Full/最大スケール
TED-Japanese	36.37	25.86	30.36
TED-Russian	39.93	28.92	29.21
Wiki-German	36.99	33.22	32.25
Wiki-Japanese	35.50	28.97	32.16
Wiki-Russian	37.50	27.75	30.21 (100k)

共通パターンとして、**Baseline** で高い → **初期適応 (1k)** で大きく下がる → **その後一部で再上昇 (re-expansion)** するという3段階の推移が観察される。

SLA における解釈: Baseline の高いエントロピーは、学習前のモデルが L2 テキストに対して「どこに注目すべきか分からない」状態を反映している。1k の暴露で急速にエントロピーが低下することは、少量の入力でも注意の焦点化 (Schmidt の「気づき」に相当する選択的注意の獲得) が起きることを示す。

ベースラインにおける高いエントロピーは、学習前のモデルが L2 テキストに対してどこに注意を向けるべきか定まっていない状態を反映している可能性がある。1k の暴露後にエントロピーが急速に低下することは、少量の入力でも注意の焦点化が起こることを示しており、これは Schmidt (1990) の Noticing Hypothesis が想定する 選択的注意の獲得と整合的である。

その後に見られるエントロピーの再拡張 (re-expansion) は、一見すると学習の停滞や backsliding のようにも見えるが、SLA 研究ではしばしば U-shaped learning の一部として解釈される。すなわち、初期段階では注意が少数の顕著な特徴に集中するが、学習が進むにつれて処理可能な言語的特徴が増えるため、注意の分配が再び広がる可能性がある。この段階は必ずしも退行ではなく、より多様な言語的手がかりを統合し始めた結果としての再分配である可能性がある。

ただし、本研究の結果では「言語距離が近いほどエントロピーが低い」といった単純な距離依存性は確認されていない。したがって、現時点では Attention Entropy 単独で言語間距離を予測する指標としては限定的であり、他の指標と組み合わせて解釈する必要がある。

11. 行動指標の分析結果 (中間言語方略)

11.1 行動指標の言語間比較

最大スケールでの行動指標比較を以下に示す。

条件	Distinct-1	Repetition Rate	Top-10 Coverage	Length Ratio
TED-German (Full)	0.091	0.909	0.341	0.909
TED-Russian (Full)	0.061	0.939	0.334	1.342
TED-Japanese (Full)	0.084	0.916	0.244	0.648
Wiki-German (1M)	0.128	0.872	0.207	0.878
Wiki-Japanese (Full)	0.074	0.926	0.209	0.858
Wiki-Russian (100k)	0.114	0.886	0.172	0.716

11.2 ロシア語 TED の定型句依存

ロシア語 TED の Distinct-1 = 0.061 は全条件中最低であり、Repetition Rate = 0.939 は最高である。これは、**少数の高頻度語への過度な依存**が形態論的複雑さに対する補償方略として現れていることを意味する。

SLA の文脈では、Wray (2002) が指摘する **定型表現依存 (formulaic language use)** のパターンに相当する。ロシア語の豊富な格変化・動詞活用に対処しきれない学習者が、安全な (=よく知っている) 少数の語形のみを繰り返し使用するという方略である。

11.3 日本語 TED の回避方略

TED 日本語の Length Ratio = 0.648 は全条件中最低であり、**情報の省略 (回避方略)** が顕著である。PPL と BERTScore は改善しているにもかかわらず chrF が横ばいという状況と合わせると、日本語における failure mode は「ゼロ生成 (全く産出できない)」ではなく、「**圧縮・回避が強く出やすい**」ことにある。

定性分析の例では、長い英語文に対して極端に短い日本語出力 (例: 「ありがとう、テッド。さようなら。」のような数語のみ) が観察され、入力の大部分が省略されている。

11.4 Wiki 条件の語彙多様性

Wiki 条件では全般的に Distinct-1 が高く (0.074~0.128)、Top-10 Coverage が低い (0.172~0.209) ことから、語彙使用の多様性が TED 条件より高い。書き言葉の規範的な語彙分布がより均一な産出を促していると解釈できる。

12. BERTScore による意味的類似度の補完

12.1 TED日本語で BERTScore は chrF と異なる動態を示す

chrF 横ばいの TED 日本語でも、BERTScore は 0.668 → 0.703 (1k → Full) と微増しており、文埋め込み空間での意味的近接性は改善している。chrF が文字 n-gram の表層一致に依存するのに対し、BERTScore は意味的な近さを捉えるため、**表層は変わらないが意味の断片的な獲得は進行している**可能性を示唆する。

12.2 Wiki日本語の BERTScore は全条件で安定して高い

Wiki-Japanese の BERTScore は 0.705 → 0.751 と推移し、Wiki-German (0.710 → 0.731) と同水準以上である。書き言葉ドメインでは、日本語でも意味的な産出品質がドイツ語に匹敵しうることを示す。

ただし、BERTScore の絶対値を言語横断で強く比較することは推奨されない。BERTScore は多言語BERTの意味表現空間に基づいて計算されるため、言語間でのスコア差は翻訳品質だけでなく、モデルが各言語をどれだけ適切に表現できるかにも影響される可能性があるからである。

13. 総合的知見

13.1 指標選択が KPG の符号を反転させる

同一条件でも、KPG z-score の符号が指標によって反転する場合がある。

条件	KPG (chrF)	KPG (BLEU_char)
TED-Russian 100k	-1.28	+0.01
Wiki-German 10k	-0.87	-2.45
Wiki-Russian 10k	-1.66	-1.17

ロシア語 TED の KPG は chrF ベースでは負 (=産出が PPL に追随) だが、BLEU_char ベースではほぼゼロ (=均衡) であり、使用する産出指標によって「KPG が存在するか否か」の判断自体が変わる。

方法論的含意: KPG は言語現象の固定的特性ではなく、**観測解像度と産出指標のインタラクションによって立ち現れる構成概念**である。したがって、単一指標の KPG ではなく、**複数指標による KPG プロファイル (chrF, BLEU_char, BLEU_13a) を報告し、その一致・不一致パターン自体を分析対象とすることが方法論的に推奨される。**

13.2 「量だけでは壁を越えられない」の再確認

TED 日本語では 361,168 文を投入しても chrF ≈ 8 とベースラインから実質的に改善しない。「暗黙的インプットだけでは遠距離言語の産出能力を十分に向上させられない」という結論は chrF ベースでみたときに支持される。

13.3 同じ言語でもドメインにより「越えられる壁」と「越えられない壁」がある

日本語の場合、Wiki (書き言葉) では chrF 14~19 と改善を示すのに対し、TED (話し言葉) では chrF ≈ 8 と横ばいのまま。言語間距離は固定的な変数ではなく、**コーパスのドメイン・レジスター・構造的特性によって実効的な距離が変動する**ことを示している。

13.4 「中距離言語」は指標選択により異なる像を結ぶ

ロシア語 TED は使用する指標によって解釈が大きく異なる。

指標	パターン	解釈
BLEU_13a	2前後で停滞	形態論的障壁が産出を阻む
chrF	8.9→13.1 (改善)	文字レベルのサブワード学習が進行
BLEU_char	8.5→10.8 (緩やかに改善)	中間的な解像度で学習を捕捉

この乖離は、ロシア語の形態論的複雑さが**単語レベルの BLEU の壁を作る**一方で、文字 n-gram レベルでは**語幹部分の正しい生成が進んでいる**ことを示す。ドイツ語のような正の転移とも、日本語のような完全な停滞とも異なる「**サブワード学習型**」の**中間パターン**である。

13.5 全体像の要約

現在の結果が最も強く支持しているのは、**内在的適応 (internal adaptation) と産出的転移 (productive transfer) の分離**である。多読型適応は6系列すべてで PPL を大きく改善する一方、産出能力の伸びは chrF・BLEU_char・BERTScore によって異なる顔を見せ、しかもスケールに対して非単調である。日本語は文字ベースの指標と BERTScore では明確な学習が確認される。他方、ドイツ語は surface-overlap 指標で最も強く、ロシア語は指標依存性の強い中間的位置を占める。さらに3言語すべてで Wiki が TED より学びやすいことから、距離の効果はコーパスの性質によって強く媒介される。

したがって、現時点の主張は「遠い言語は失敗する」ではなく、**distance • metric choice • corpus structure** の相互作用が、**internal adaptation** をどの程度 **usable productive performance** に変えるかを決める、である。

14. 定性分析：具体例による観察

数値的な指標だけでなく、実際の生成文を観察することで、上記の指標が何を反映しているかをより具体的に理解できる。本節では、定性分析結果の中から、本研究の主要な知見を例証する代表的な条件を選び、具体例を掲載する。

全29条件（ベースライン6条件+学習済み23条件）の完全な定性分析結果は、Zenodo リポジトリの [qualitative_report.md](#) に収録されている。ここでは、各条件について chrF の高スコア例・低スコア例・平均付近の例を中心に抜粋し、SLA の観点からの解釈を付す。

14.1 定性分析の読み方

定性例を読む際に注目すべきポイントを、SLA の観点から整理する。

安定した生成 (High-scoring) の特徴: Length Ratio が 1.0 前後（参照文と同程度の長さ）、Entropy が低め（注意が焦点化されている）、Source Attention Ratio が 0.70 以上（入力を参照している）、生成文が入力の意味を正しく反映している。

回避・圧縮 (Low Length Ratio) の特徴: Length Ratio が 0.5 以下で、入力の大部分が省略される。SLA でいう **回避方略 (avoidance strategy)** の現れ。

ハルシネーション・注意崩壊 (Low Source Attention) の特徴: Source Attention Ratio が 0.55 以下、Entropy が 45 以上。数字の反復 ("0.0.0.0...") やタイムスタンプなど、入力と無関係な出力が生成される。

定型句依存の特徴: 同じフレーズの繰り返し。特にロシア語条件で顕著。

14.2 ベースライン TED ドイツ語（近距離・未学習）

文レベル要約: chrF 平均=23.58, BLEU_char 平均=12.09, BERTScore 平均=0.629

近距離言語であるドイツ語では、**未学習の段階でも一定の翻訳能力が存在する**。これは事前学習データにドイツ語が含まれていることの反映であり、SLA でいう「正の転移 (positive transfer)」のアナロジーである。

高スコア例: 短い入力では正確な訳出が可能

- 入力: "What's the verb form of justice?"
- 参照: "Was ist die Verbform von Gerechtigkeit?"
- 生成: "Was ist die Verbenform von Gerechtigkeit?"
- chrF=89.47, BERTScore=0.935, Length Ratio=1.27, Entropy=32.24, Source Attention=0.68

低スコア例 (注意崩壊): 数字の反復パターンが出現

- 入力: "So where do you set up your new factory?"
- 参照: "Wo bauen wir also die neue Fabrik?"
- 生成: "5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, ..."
- chrF=0.00, BERTScore=0.491, Length Ratio=9.90, Entropy=46.26, Source Attention=0.58

低スコア例 (タイムスタンプハルシネーション) : ソース注意が崩壊し、字幕フォーマットを生成

- 入力: "You're live."
- 参照: "Sie sind live!"
- 生成: "0:00:00.00 - 0:00:01.00 - 0:00:02.00 - ..."
- chrF=0.00, BERTScore=0.475, Length Ratio=25.00, Entropy=53.67, Source Attention=0.49

観察: ベースラインでの failure mode は主に「注意崩壊→数字/タイムスタンプの反復生成」であり、Source Attention Ratio の低下 (0.49~0.58) と高い Entropy (46~54) が指標として明確に対応している。

14.3 ベースライン TED 日本語 (遠距離・未学習)

文レベル要約: chrF 平均=7.66, BLEU_char 平均=4.03, BERTScore 平均=0.604

遠距離言語の日本語でも、ベースラインで非ゼロの産出が確認される。

高スコア例: 事前学習データの日本語知識で訳出可能

- 入力: "Back in 2003, the UK government carried out a survey."
- 参照: "2003年に イギリス政府が ある調査をしました"
- 生成: "2003年にイギリス政府が行った調査。"
- chrF=58.34, BERTScore=0.844, Length Ratio=0.93, Entropy=25.48, Source Attention=0.72

低スコア例 (言語知識の暴走) : 日本語は生成されるが、入力と無関係な百科事典的テキストが続く

- 入力: "LY: Yeah, sure."
- 参照: "(ルハン) もちろんです"
- 生成: "ええ、いいよ。Rōmaji: ē, ī yo. Ly is a female Japanese voice actor and singer. She is affiliated with VIMS..." (以下、事前学習データの百科事典的知識が延々と生成される)
- chrF=0.00, Length Ratio=非常に大

平均付近の例: 意味は部分的に通じるが不自然な日本語

- 入力: "Sometimes they don't embrace it, again identifying with the idea of choice, but they have nothing to choose from."
- 参照: "支持しない理由として 選択の話を持ち出す人もいますが 彼らに選択肢などないのです"
- 生成: "それはいつか選ばない、また選択することを選ぶが、それは何も選べない。"
- chrF=7.65, BERTScore=0.668, Length Ratio=0.76, Entropy=29.56, Source Attention=0.72

観察: 日本語ベースラインでは、Source Attention Ratio が 0.72 と比較的保たれている場合でも、語順・文法の距離が大きいため正しい L2 形式への変換に失敗する。これは 10.2 節で述べた「見ているのに変換できない」パターンのベースライン段階での現れである。

14.4 TED 日本語 Full (遠距離・361k文学習後) : KPG の具体的な現れ

文レベル要約: chrF 平均=9.69, BLEU_char 平均=8.10, BERTScore 平均=0.703

361,168文の学習を経ても、chrF はベースライン (7.66) から 9.69 へわずかに改善するのみである。一方で BERTScore は 0.604→0.703 と改善しており、**表面的な形式は改善しないが意味の近接性は向上している**ことが確認される。

高スコア例: 短い定型的な文では完全一致が可能

- 入力: "Thank you."
- 生成: "ありがとう"
- chrF=100.00, BERTScore=1.000, Length Ratio=1.00
- 入力: "That's the distance between us and Andromeda, right?"
- 参照: "これが私たちとアンドロメダの距離です"
- 生成: "それが私たちとアンドロメダの距離です"
- chrF=93.47, BERTScore=0.993, Length Ratio=1.00, Entropy=28.70

低スコア例（回避）：意味的には通じる日本語を生成するが、入力の内容を反映しない

- 入力: "But it's not just static."
- 参照: "でも 氷は静止しているのではなく"
- 生成: "それだけじゃありませんね"
- chrF=0.00, BERTScore=0.633, Length Ratio=0.56, Entropy=23.05

平均付近の例: 意味は捉えているが、表現が異なるため chrF が低い

- 入力: "What's the difference?"
- 参照: "どこが違うのでしょうか?"
- 生成: "どうしてそんなに違うんだ?"
- chrF=9.68, BERTScore=0.852, Length Ratio=1.00, Entropy=26.25, Source Attention=0.72

観察: BERTScore が 0.852 と高いにもかかわらず chrF が 9.68 にとどまる例は、**知識は獲得されているが表層形式の一致に至っていない** KPG の文レベルの現れである。学習者は「意味は分かっている」が「正確な表現形式を産出できない」状態にある。これは人間の日本語学習者が中級段階で経験する困難と構造的に類似しており、9.3節で報告した KPG のマクロパターンが、個別の文レベルでも確認される。

14.5 TED ロシア語 Full（中距離・384k文学習後）:形態論的学習の現れ

文レベル要約: chrF 平均=12.44, BLEU_char 平均=8.18, BERTScore 平均=0.641

高スコア例: 語幹が正しく、格語尾もほぼ正確

- 入力: "I went back to my lab back in Boston and conducted a small experiment."
- 参照: "Я вернулся в лабораторию в Бостоне и провёл небольшой опыт."
- 生成: "Я вернулся в лабораторию в Бостоне и провёл небольшой эксперимент."
- chrF=87.48, BERTScore=0.923, Length Ratio=1.20, Entropy=25.66, Source Attention=0.77

この例では「опыт（実験）」が「эксперимент（実験）」に置き換わっているだけで、格変化も正しく生成されている。Source Attention=0.77 と高く、入力を正確に参照して変換できている。

低スコア例（注意崩壊）：ドイツ語・日本語のベースラインと同様の数字反復パターン

- 入力: "You won't believe me."
- 参照: "Вы не поверите мне."
- 生成: "2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-..."
- chrF=0.00, BERTScore=0.484, Length Ratio=16.67, Entropy=43.52, Source Attention=0.61

平均付近の例: 入力とは無関係なロシア語文を生成 (内容ハルシネーション)

- 入力: "But we're not going to have new exit strategies for arguments until we have new entry approaches to arguments."
- 参照: "Но мы не сможем их получить, пока у нас не будет новых приёмов для начала спора."
- 生成: "4,3 миллиона человек, живущих в 1999 году, были заражены вирусом." (「1999年に430万人がウイルスに感染していた」)
- chrF=12.44, BERTScore=0.608, Length Ratio=1.04, Entropy=28.50, Source Attention=0.75

観察: ロシア語 Full の平均付近の例では、**文法的に正しいロシア語が生成されているにもかかわらず、入力の意味を全く反映していない。** Source Attention が 0.75 とある程度高いことから、入力を「見ている」が、意味の変換ではなく学習データの統計的パターンからの生成が優勢になっている。これは 11.2 節で報告した定型句依存の文レベルの現れであり、学習済みのロシア語フレーズを組み合わせて「ロシア語らしい文」を生成する方略に対応する。

14.6 TED ドイツ語 Full (近距離・291k文学習後) : 非単調性の具体的な現れ

文レベル要約: chrF 平均=13.60, BLEU_char 平均=10.10, BERTScore 平均=0.651

9.6節で報告した通り、TED ドイツ語の chrF は Full スケールで最低値 (12.73) を記録するという非単調性を示す。定性例からその具体的な現れを確認する。

高スコア例: 短い文では正確な訳出が維持されている

- 入力: "She tried to do everything right."
- 参照: "Sie versuchte, alles richtig zu machen."
- 生成: "Sie versuchte, alles richtig zu machen."
- chrF=98.74, BERTScore=0.896, Length Ratio=1.20

低スコア例 (極端な圧縮) : 入力と無関係な短い出力

- 入力: "Isn't it nice?"
- 参照: "Hübsch, nicht wahr?"
- 生成: "2."
- chrF=0.00, BERTScore=0.613, Length Ratio=0.22
- 入力: "So can life be defined?"
- 参照: "Kann man Leben definieren?"
- 生成: "1918, 1945, 1989."
- chrF=0.00, Length Ratio=0.73

平均付近の例: 内容ハルシネーションが発生

- 入力: "And so, hopefully one day, we can all have that one extra uncle, that one mother, that one brother, sister, we can have that one more family member to love."
- 参照: "So können wir eines Tages hoffentlich alle einen Onkel, eine Mutter, einen Bruder oder eine Schwester, dieses eine zusätzliche Familienmitglied weiterhin lieb haben"

- 生成: "12 Monate lang haben wir versucht, dieses Projekt durchzusetzen." (「12ヶ月間、このプロジェクトを推進しようとした」)
- chrF=13.60

観察: Full スケールでの chrF 低下は、「短い定型文は正確だが、長い文で内容ハルシネーションが頻発する」というパターンで現れている。L2 テキスト予測への過度な特化 (学習データのドイツ語パターンへの適応) が進んだ結果、翻訳的な言語間マッピングが弱化し、入力を無視した「ドイツ語らしい文」の生成が増えたと解釈できる。

14.7 WikiMatrix 日本語 Full (遠距離・書き言葉・850k文学習後) : ドメイン効果の具体的な現れ

文レベル要約: chrF 平均=18.14, BLEU_char 平均=17.32, BERTScore 平均=0.751

TED 日本語 Full (chrF=9.69) と比較して、Wiki 日本語 Full は chrF=18.14 と約2倍のスコアを示す。この差がどのように具体的な生成に現れるかを確認する。

高スコア例: 事実記述文では正確な訳出が可能

- 入力: "On October 26, 2010, Zeobit released MacKeeper 1.0."
- 参照: "2010年10月26日、MacKeeper 1.0をリリース。"
- 生成: "2010年10月26日、ZeobitはMacKeeper 1.0をリリースしました。"
- chrF=80.93, BERTScore=0.896, Length Ratio=1.26, Entropy=35.24, Source Attention=0.70

平均付近の例: 数値・固有名詞を正しく転写しつつ、文構造を変換

- 入力: "They finished third in 1996 and 2003."
- 参照: "同地では1991年、2003年について3回目の開催。"
- 生成: "1996年と2003年の第3位。"
- chrF=18.13, BERTScore=0.745, Length Ratio=0.61, Source Attention=0.74

観察: Wiki 日本語の高スコア例は、事実記述・百科事典的な構文が中心である。WikiMatrix コーパスの構造的規則性と翻訳容易性が反映されており、TED のような文脈依存的・語用論的な表現を含まないため、暗黙的学習の成果が産出に転化しやすい。これは 9.5 節のドメイン効果の文レベルでの裏付けである。

14.8 全条件間に共通する failure mode

以上の6条件の比較から、言語やスケールを超えて共通する failure mode が確認される。

1. **数字反復パターン** ("0.0.0.0...", "5000, 5001, 5002...", "2-3-4-5-6...") : 全言語のベースラインおよび一部の学習済みモデルで出現。Source Attention Ratio の低下 (< 0.60) と高い Entropy (> 45) が一貫して付随し、注意制御の崩壊を示す**汎用的な failure mode** である。
2. **内容ハルシネーション** (文法的に正しい L2 文だが入力と無関係) : 特に学習済みモデルで増加。Source Attention は中程度 (0.70~0.75) だが、学習データの統計的パターンからの生成が優勢になり、入力の意味変換が行われない。ロシア語 Full やドイツ語 Full の平均付近の例がこれに該当する。
3. **回避・圧縮** (極端に短い出力) : 特に TED 日本語で顕著。Length Ratio が 0.5 以下で、入力の大部分が省略される。遠距離言語における構造的障壁に対する補償方略である。

15. この研究から何が言えて、何がまだ言えないか

15.1 言えること

- **内在的適応は普遍的:** 暗黙的な L2 入力暴露は、言語やドメインを問わず PPL を一貫して改善する。
- **知識と産出は分離する:** PPL の改善と産出能力の改善は別物であり、特に遠距離言語で乖離が大きい。
- **産出の非単調性:** データ量の増加が必ずしも産出の改善に直結しない。
- **ドメインの重要性:** 同一言語でもドメインによって学習の成否が分かれる。
- **評価指標の重要性:** 指標の選択が結論を大きく左右し、KPG の存在判断すら変わりうる。
- **再構築コストの言語非依存性:** 内部変化量は言語によらず同程度だが、効率は言語間距離に依存する。
- **ソース注意の維持:** 遠距離言語でもソース参照は保たれており、問題は変換プロセスにある。
- **中間言語方略の検出:** 定型句依存（ロシア語）や回避・圧縮（日本語）が行動指標として検出可能。

15.2 まだ言えないこと

- これをもって人間学習者でも同一の認知機構が働くとは言えない。
- Meta-Llama-3.1-8B 以外のモデルで同じパターンがどこまで再現されるかは未確認である。
- 翻訳タスク以外の SLA タスクに対して同じ説明が成り立つかは未検証である。
- ドイツ語・ロシア語・日本語以外の距離スペクトラムへ直ちに一般化できるわけではない。
- KPG を解消するための最適な教育的介入（明示的文法指導、産出練習、フィードバック等）の特定は今後の課題である。
- Attention Entropy が認知負荷の妥当な指標であるかの人間データによる検証は未実施である。

16. 限界

本研究の限界は以下の通りである。

1. **単一モデル依存性** 実質的に Meta-Llama-3.1-8B の挙動に依存したケーススタディである。他のアーキテクチャやパラメータ規模で同じパターンが再現されるかは不明である。
2. **タスク限定性** 翻訳生成を産出テストとして用いているため、自由産出・文法判断・理解課題とは異なる側面がある。
3. **距離概念の単純化** 言語間距離は語順・形態論・文字体系など複数の要素から成るが、本研究ではそれらを完全に分離していない。
4. **入力条件の限定** TED と WikiMatrix は重要な対照だが、教科書文、学習者向け graded input、対話入力などは未検討である。
5. **外的妥当性の未検証** 人間データとの定量的対応づけは今後の課題である。特に、Attention Entropy と認知負荷、Source Attention Ratio と明示的・暗示的知識、LoRA Magnitude と再構築コストの対応関係は、視線計測や反応時間実験による検証が必要である。
6. **SLA-LLM 対応の理論的地位** 本研究での LLM 内部指標と SLA 認知概念の対応づけは、現段階では**構造的アナロジー**に基づく仮説であり、因果的に等価であるという主張ではない。アナロジーとしての生産性（新たな予測を生成できるか）が今後の研究で検証される必要がある。

17. 今後の課題

17.1 より多くのモデル・言語への拡張

- ベースモデルの変更（異なるアーキテクチャでのパターン再現性）
- パラメータ規模の違いの比較
- 他の L1 優位条件の導入
- より多くの L2 言語での再現

17.2 TOEFL/TOEIC/IELTS などテスト形式のタスクへの拡張

翻訳生成以外のタスク（例: 文法判断、自由産出、読解問題など）で同じパターンが観察されるかの検証する。解答が明確であるため、特に文法判断タスクでの正誤パターンと内部指標の対応関係を検討することが有益である。例えば、文法的に正しいが不自然な文を生成する条件では、Source Attention Ratio は高いが Attention Entropy が高いというパターンが観察されるかなど。また、人間との比較も行いやすい。

17.3 介入研究への接続

現在の設定は input flood（大量の暗黙的入力）中心であり、明示的指導を含まない。今後は、

- 明示的な文法指示（instruction dosage）
- 訂正フィードバック（corrective feedback）
- 注意修復を狙った設計（attention repair）

などを少量追加したときに、どの内部指標がどう変わるかを比較する余地がある。特に、TED日本語のような KPG の大きい条件で、少量の明示的介入が KPG をどの程度縮小するかは、教育的示唆に富む問いである。

17.4 人間研究との接続

人間学習者のデータが得られれば、

- どの内部指標が人間の困難さと相関するか
- どの指標が教育的介入の必要性を最も早く予告するか

を検討できる。具体的には、視線計測データ（fixation duration, regression率）と Attention Entropy の相関、反応時間データと Source Attention Ratio の相関などが検証対象となる。

18. 関連研究

18.1 認知モデルとしてのLLM

ニューラル言語モデルを人間の認知プロセスの計算論的近似として用いる試みは、コネクショニスト・アプローチ（Rumelhart & McClelland, 1986）に遡る。近年では、LLMの学習ダイナミクスが人間の言語獲得と一定の類似性を示すことが報告されており（Warstadt & Bowman, 2022）、Surprisal理論（Levy, 2008）に基づく Perplexityと人間の処理困難性の対応が広く認められている。

Ellis（2002）の頻度効果に関する枠組みは、次トークン予測を行うLLMが入力頻度に敏感に反応する性質と類似する。MacWhinney（1999）の用法基盤モデルは、言語知識の創発を個別の使用事例の蓄積から説明するものであり、大量テキストからの学習というLLMのパラダイムとの構造的類似性が指摘されている。

本研究は、こうした「LLMを認知プロセスの計算論的プロキシとして用いる」という立場を共有しつつ、SLA理論に焦点を当てた認知的解釈を体系化する点で発展的な位置にある。

18.2 説明可能なAI (XAI) とモデル解釈可能性

Transformer系モデルの内部解釈手法として、Attention可視化 (Vaswani et al., 2017) やProbing分類器 (Belinkov, 2022) が提案されている。また、神経科学の分野で開発された表象類似性分析 (RSA; Kriegeskorte et al., 2008) がニューラルネットワークの表象分析にも応用されている。しかし、これらの手法の多くは「モデルが何を学習したか」の記述に留まり、「それが認知科学的に何を意味するか」の理論的解釈を伴わないことが課題として残されている。

本研究は、XAI技法の出力に対して、SLA理論に基づく**認知的意味づけ**を体系的に付与する点において、従来の解釈可能性研究とは異なるアプローチを取る。

18.3 SLAの計算論的アプローチ

SLAにおける計算モデリングの歴史は長い (MacWhinney, 2001)、LLMを用いた研究はまだ萌芽的である。Chiswick & Miller (2005) は言語間距離を社会経済的指標から定量化したが、認知プロセスの内部追跡は行っていない。Schachter (1974) の回避仮説や、Wray (2002) の定型連鎖への依存に関する知見は、本研究が計算論的に検証する対象である。

18.4 LLMを用いたSLAシミュレーションの先行研究

近年、LLMを言語習得の計算論的テストベッドとして活用する研究が急速に蓄積されつつある。本節では、本研究に最も関連する先行研究を概観し、それぞれの貢献と残された課題を明確にする。

受容的判断に基づくアプローチ。 Oba et al. (2023) は、GPT-2を複数言語のテキストでファインチューニングし、BLiMP (Benchmark of Linguistic Minimal Pairs) を用いて文法性判断の正確度を評価することで、言語間距離と文法習得の関係を分析した。彼らの研究は、言語間距離が大きいほどBLiMPスコアの改善が困難であることを示し、本研究と問題意識を共有する。しかし、評価は受容的な文法性判断に限定されており、L2の産出能力は測定されていない。また、モデル内部の認知プロセス (Attention分布、Weight変化) の分析は行われていない。

Yadavalli et al. (2023) のSLABERTは、BERTモデルに対してTILT (Training on Input from a Learner's Textbook) アプローチを適用し、教科書テキストへの暴露がBLiMPスコアに与える影響を調査した。SLABERTは凍結パラメータ (frozen weights) を含む条件下で学習を行う点でユニークであり、「話し言葉 (会話的テキスト) の方が書き言葉よりも文法獲得に効果的」という知見を報告した。しかし、評価がBLiMPの受容的判断に限られている点、および内部パラメータの変化を分析対象に含めていない点において、本研究が提案する内部認知指標に基づく分析とは相補的な位置づけにある。

言語間転移 (Crosslinguistic Influence) のシミュレーション。 Issam et al. (2026) は、本研究に最も近い問題意識を持つ最新の研究である。彼らはLLMを「制御された統計的学習者 (controlled statistical learner)」と定義し、L1の優位性、L2への暴露時期 (age of exposure)、統語的距離を操作することで、言語間転移 (CLI: Crosslinguistic Influence) の方向性と強度を系統的にシミュレーションした。その結果、言語の優位性と熟達度がCLIを予測すること、および統語的距離が転移効果と相関することが示された。しかし、彼らの評価パラダイムはBLiMPに基づくクロスリンガル・プライミング実験であり、本研究と以下の3点で異なる。第一に、評価が受容的判断に限定され、産出能力の測定が行われていない。第二に、モデル内部のAttention分布やWeight変化の分析が含まれていない。第三に、インプット量のスケールリング (1k→1M) による学習曲線の分析が行われていない。Issam et al.の研究は「CLIがどの方向に生じるか」を問うのに対し、本研究は「なぜ知識が産出に結びつかないのか、その内部メカニズムは何か」を問う点で、分析の層が異なる。

Perplexity学習曲線による言語学習可能性の分析。 Kallini et al. (2024) は、GPT-2を人工的な「不可能言語」（語順のランダム化・反転など）で学習させ、Perplexity学習曲線を用いてLLMが可能な言語と不可能な言語を区別できるかを検証した。本研究は、Kallini et al.が開拓したPerplexity学習曲線のアプローチを自然言語のSLA文脈に拡張し、さらにPerplexityだけでは見えない産出能力との乖離を捉えるための多層的指標を導入する。なお、Yang et al. (2025) はKallini et al.の枠組みを4語族・12言語に拡張し、LLMのPerplexityが必ずしも言語の「可能性」を正確に弁別しないことを報告しており、単一指標（Perplexity）への依存の限界を示す結果として、本研究の多層的アプローチの必要性を傍証するものである。

18.5 本研究の位置づけ：先行研究が残したギャップ

以上の先行研究を総合すると、LLMを用いたSLAシミュレーション研究には、以下の三つの体系的なギャップが存在する。

(1) 産出能力の不在 Oba et al.、SLABERT、Issam et al.のいずれも、BLiMPに基づく受容的文法性判断のみを評価している。SLA研究において「知っている (Knowing)」と「使える (Using)」の区別は根本的なものであり (Ellis, 2009)、受容的指標のみでは学習者の能力の全体像を捉えることができない。本研究は、翻訳タスクを通じた産出能力 (chrF / BLEU_char / BERTScore) の測定を導入し、受容と産出の乖離 (Knowledge-Production Gap) を定量化する。

(2) 内部認知プロセスの未探索 先行研究のいずれにおいても、モデル内部のAttention分布やWeight変化の分析は行われていない。これは、結果（「何が起きたか」）は報告されるが、プロセス（「なぜ起きたか」）は未解明のまま残されていることを意味する。本研究は、Attention Entropy、Source Attention Ratio、LoRA Magnitudeという三つの内部認知指標を導入し、SLA理論の概念体系に体系的にマッピングすることで、学習困難の認知的メカニズムを可視化する。

(3) 学習曲線の体系的分析の不足 先行研究の多くは固定的な学習条件下での評価に留まっており、インプット量の系統的なスケージング (1k → 10k → 100k → 1M) による学習曲線の非線形パターン (プラトー、収穫逨減、U字型発達) の分析は行われていない。本研究は、対数的スケールでのインプット量制御により、言語間距離が学習効率の「傾き」と「飽和点」にどう影響するかを追跡する。

これらのギャップを統合的に埋めるのが、本研究が提案する三層構造の認知的解釈フレームワーク (Layer 1: マクロ性能、Layer 2: 内部認知指標、Layer 3: 行動出力指標) である。

19. 結語

本研究は、LLMの内部指標を第二言語習得研究の概念と対応づけて観察することで、言語間距離と多読学習の関係性を、従来よりも多層的に記述しようとする試みである。

近距離言語（ドイツ語）では比較的統合的な学習が進む一方、遠距離言語（日本語）では、表面スコアだけでは捉えきれない知識-産出乖離、入力参照は保持されているのに変換できない停滞、定型句依存や回避的出力が観察された。中距離言語（ロシア語）では、評価指標の解像度によって異なる学習像が浮かび上がり、サブワード水準での形態論的学習の進行が文字ベース指標によって初めて検出可能となった。

もっとも、本報告の価値は、完成した結論を強く主張することよりも、**内部を見ながら言語習得過程を観察するための、実装可能な分析枠組みを示した**ことにある。この枠組みは、今後の研究者が自身の関心に応じてモデル・言語・入力条件を変えて追試できるように設計されており、人間学習者データとの接続によってさらに発展する余地を持つ。

20. 謝辞

本研究は JSPS 科研費 JP24K14902 および JP25K04349 の助成を受けたものである。

21. 参考文献

- Belinkov, Y. (2022). Probing classifiers: Promises, shortcomings, and advances. *Computational Linguistics*, 48(1), 207–219.
- Chiswick, B. R., & Miller, P. W. (2005). Linguistic distance: A quantitative measure of the distance between English and other languages. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 26(1), 1–11.
- DeKeyser, R. M. (2007). Skill acquisition theory. In B. VanPatten & J. Williams (Eds.), *Theories in second language acquisition: An introduction* (pp. 97–113). Lawrence Erlbaum Associates.
- Ellis, N. C. (Ed.) (1994). *Implicit and explicit learning of languages*. Academic Press.
- Ellis, N. C. (2002). Frequency effects in language processing: A review with implications for theories of implicit and explicit language acquisition. *Studies in Second Language Acquisition*, 24(2), 143–188.
- Ellis, N. C. (2005). At the interface: Dynamic interactions of explicit and implicit language knowledge. *Studies in Second Language Acquisition*, 27(2), 305–352.
- Ellis, N. C. (2008). The dynamics of second language emergence: Cycles of language use, language change, and language acquisition. *Modern Language Journal*, 92(2), 232–249.
- Ellis, N. C. (2009). Optimizing the input: Frequency and sampling in usage-based and form-focused learning. In M. H. Long & C. J. Doughty (Eds.), *The handbook of language teaching* (pp. 139–158). Wiley-Blackwell.
- Ellis, R. (2005). Measuring implicit and explicit knowledge of a second language: A psychometric study. *Studies in Second Language Acquisition*, 27(2), 141–172.
- Gass, S. M. (1988). Integrating research areas: A framework for second language studies. *Applied Linguistics*, 9(2), 198–217.
- Han, Z.-H. (2004). Fossilization in adult second language acquisition. *Multilingual Matters*.
- Housen, A., & Kuiken, F. (2009). Complexity, accuracy, and fluency in second language acquisition. *Applied Linguistics*, 30(4), 461–473.
- Issam, A., Semerci, Y. C., Scholtes, J., & Spanakis, G. (2026). Language models as artificial learners: Investigating crosslinguistic influence. arXiv preprint, arXiv:2601.21587.
- Kallini, J., Papadimitriou, I., Futrell, R., Mahowald, K., & Potts, C. (2024). Mission: Impossible language models. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024)* (pp. 14691–14714).
- Krashen, S. D. (1985). *The input hypothesis: Issues and implications*. Longman.
- Kriegeskorte, N., Mur, M., & Bandettini, P. (2008). Representational similarity analysis: Connecting the branches of systems neuroscience. *Frontiers in Systems Neuroscience*, 2, Article 4.
- Larsen-Freeman, D. (2006). The emergence of complexity, fluency, and accuracy in the oral and written production of five Chinese learners of English. *Applied Linguistics*, 27(4), 590–619.
- Levy, R. (2008). Expectation-based syntactic comprehension. *Cognition*, 106(3), 1126–1177.
- Long, M. H. (1996). The role of the linguistic environment in second language acquisition. In W. C. Ritchie & T. K. Bhatia (Eds.), *Handbook of second language acquisition* (pp. 413–468). Academic Press.
- MacWhinney, B. (1999). The emergence of language from embodiment. In B. MacWhinney (Ed.), *The emergence of language* (pp. 213–256). Lawrence Erlbaum.

- MacWhinney, B. (2001). The competition model: The input, the context, and the brain. In P. Robinson (Ed.), *Cognition and second language instruction* (pp. 69–90). Cambridge University Press.
- McLaughlin, B. (1990). Restructuring. *Applied Linguistics*, 11(2), 113–128.
- Oba, M., Kuribayashi, T., Ouchi, H., & Watanabe, T. (2023). Second language acquisition of neural language models. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023* (pp. 13557–13572).
- Odlin, T. (1989). *Language transfer: Cross-linguistic influence in language learning*. Cambridge University Press.
- Pinker, S., & Prince, A. (1988). On language and connectionism: Analysis of a parallel distributed processing model of language acquisition. *Cognition*, 28(1–2), 73–193.
- Popović, M. (2015). chrF: Character n-gram F-score for automatic MT evaluation. In *Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation* (pp. 392–395).
- Post, M. (2018). A call for clarity in reporting BLEU scores. In *Proceedings of the Third Conference on Machine Translation* (pp. 186–191).
- Rumelhart, D. E., & McClelland, J. L. (1986). On learning the past tenses of English verbs. In J. L. McClelland, D. E. Rumelhart, & the PDP Research Group (Eds.), *Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition* (Vol. 2, pp. 216–271). MIT Press.
- Schachter, J. (1974). An error in error analysis. *Language Learning*, 24(2), 205–214.
- Schmidt, R. (1990). The role of consciousness in second language learning. *Applied Linguistics*, 11(2), 129–158.
- Selinker, L. (1972). Interlanguage. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching (IRAL)*, 10(3), 209–231.
- Swain, M. (1985). Communicative competence: Some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development. In S. Gass & C. Madden (Eds.), *Input in second language acquisition* (pp. 235–253). Newbury House.
- Tarone, E. (1977). Conscious communication strategies in interlanguage: A progress report. In H. D. Brown, C. A. Yorio, & R. C. Crymes (Eds.), *On TESOL '77* (pp. 194–203). TESOL.
- Tiedemann, J. (2012). Parallel data, tools and interfaces in OPUS. In *Proceedings of LREC 2012* (pp. 2214–2218).
- Trahey, M., & White, L. (1993). Positive evidence and preemption in the second language classroom. *Studies in Second Language Acquisition*, 15(2), 181–204.
- VanPatten, B. (1996). Input processing and grammar instruction in second language acquisition. Ablex.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 30).
- Warstadt, A., & Bowman, S. R. (2022). What artificial neural networks can tell us about human language acquisition. In S. Lappin & J.-P. Bernardy (Eds.), *Algebraic structures in natural language* (pp. 17–60). CRC Press.
- Wray, A. (2002). *Formulaic language and the lexicon*. Cambridge University Press.
- Yadavalli, A., Yadavalli, A., & Tobin, V. (2023). SLABERT Talk Pretty One Day: Modeling second language acquisition with BERT. In *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023)* (pp. 11763–11777).
- Yang, X., Aoyama, T., Yao, Y., & Wilcox, E. (2025). Anything goes? A crosslinguistic study of (im)possible language learning in LMs. In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2025)* (pp. 26058–26077).